

InterAgency Institute
BEYOND INSTITUTIONAL BOUNDARIES

EDUCAÇÃO AMBIENTAL PARA O DESENVOLVIMENTO REGENERATIVO.

Luzia Costa Becker
Ana Clara Abrantes Simões

05 de novembro de 2023.

Resumo

Este documento analisa a importância da correlação entre a Educação Ambiental e o percurso de aprendizagem de crianças e jovens para a promoção do desenvolvimento territorial integrado e regenerativo em áreas de mineração. A importância dessa correlação já é consagrada no Objetivo de Desenvolvimento Sustentável nº 04 que, ao propor a garantia de uma educação de qualidade, inclui o desenvolvimento das habilidades necessárias para promover o desenvolvimento sustentável. No contexto de áreas de mineração, pela complexidade econômica, política e social que o atravessa, essa perspectiva se torna ainda mais relevante. Desse modo, para se garantir o desenvolvimento territorial integrado e regenerativo, sob a perspectiva da coevolução dos sistemas socioeconômico e ambiental, faz-se necessário efetivar a Educação Ambiental de maneira sistêmica, crítica e cotidiana não só em ambientes de educação informal, mas também em ambientes de educação formal, isto é, nas escolas públicas e privadas, especificamente, em seus referenciais curriculares.

Antecedentes

A premissa de que a educação poderia ser um caminho para disseminar conhecimento e auxiliar nas iniciativas de proteção do meio ambiente ganhou proeminência a partir da década de 60 (Wetering et al., 2023). Ao longo dessa década, os cientistas começaram a chamar atenção para os crescentes problemas ecológicos, como a contaminação da água, do solo e da terra, e a destruição de recursos naturais, que exigiam maior consciência pública (Gough, 2016). Esses problemas foram formalmente reconhecidos em 1972, na Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente Humano, na qual se reforçou a necessidade de mais informações sobre o estado do meio-ambiente e a importância de uma Educação Ambiental (Gough, 2016). Posteriormente, em 1977, foi realizada a primeira conferência intergovernamental sobre Educação Ambiental pela Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (UNESCO) em parceria com o Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente (UNEP). Nesta ocasião, foi promulgada a Declaração de Tbilisi que estabeleceu os princípios iniciais^[1] para a Educação Ambiental que, de forma geral, focam na promoção de conhecimento público e global sobre as questões ambientais e no incentivo ao desenvolvimento de habilidades individuais para a proteção e melhoria do meio ambiente (Wetering et al., 2023).

O aprofundamento da complexidade das questões ambientais exigiu que essa compreensão inicial fosse sendo ampliada, abrangendo não só questões ambientais, mas também questões sociais, políticas e econômicas, e fortalecendo uma abordagem crítica de sustentabilidade. Nesse sentido, destaca-se os Princípios da Educação para Sociedades Sustentáveis e Responsabilidade Global, mais especificamente, os valores como cooperação, igualdade de direitos, autonomia, democracia e participação, que permeiam os princípios os quais “devem estar presentes em uma educação orientada para a sustentabilidade” (Crespo, 1998). Desse modo, o processo de implementação da Educação Ambiental, ao invés de hierárquico, competitivo e exclusivista, deve primar pela cooperação, participação e pela geração de autonomia dos atores envolvidos, alinhando-se com uma perspectiva de desenvolvimento territorial integrado e regenerativo que pressupõe a coevolução entre sistemas humanos e naturais, de forma a promover benefícios mútuos para todos os atores envolvidos (Becker, 2023).

Surge, assim, o desafio de efetivar essa abordagem da Educação Ambiental não apenas na estrutura institucional, mas essencialmente nas práticas cotidianas das comunidades. As crianças e jovens, enquanto formadores de opinião e tomadores de decisão sobre o futuro (UNICEF, 2022), devem ser o público-alvo principal desse processo e, a escola, enquanto instituição formativa ainda central nas sociedades, locus potencializador desse processo formativo (Uhde et al., 2021, pp. 115-116).

A inserção da Educação Ambiental nas escolas abre a possibilidade para que crianças e jovens aprendam a se posicionar sobre as questões ambientais e seus cruzamentos com questões políticas, econômicas e sociais. Uma escola onde tais valores são compartilhados pelos seus profissionais terá maiores chances de tê-los compreendidos pelos estudantes. Além disso, a escola deve ser vista como uma unidade impactante dentro de um contexto maior, e que trabalhe a redução real de tais impactos tanto como parte de uma necessidade social, quanto como uma atividade de desenvolvimento de comprometimento e habilidades para lidar com tais problemas.

Para além dos fins educacionais, o processo deve fazer parte da resolução dos problemas reais da cidade, a partir da contribuição de cada uma destas unidades impactantes (que pode ser um indivíduo, instituição etc.) para a manutenção ou resolução destes problemas. Um processo dessa natureza só se dará por completo quando seu conteúdo e princípios forem levados ao currículo, isto é, integrados institucionalmente ao processo de aprendizagem dos estudantes (Andrade, 2000).

Resultados

Ao longo dos anos, diversos dispositivos político-legais foram aperfeiçoados e programas de Educação Ambiental de crianças e adolescentes foram implementados tanto em escolas quanto em espaços de educação não formal (ex. centros de pesquisa e museus) (Wetering et al., 2023) com o objetivo de tentar avançar na efetivação de uma Educação Ambiental a partir de um viés que a integre com o processo de aprendizagem dos estudantes.

Internacionalmente, esse compromisso se expressa no ODS 4 que busca garantir uma educação de qualidade e inclusiva para todos, incluindo a Educação Ambiental. Outros objetivos, como o ODS 12 (que visa assegurar padrões de produção e de consumo sustentáveis), o ODS 13 (que foca nas medidas para combater as mudanças climáticas e proteger os ecossistemas), e o ODS 15 (que visa proteger as florestas, a biodiversidade e os ecossistemas) também fortalecem esse compromisso. Todos esses ODS estão relacionados com a educação ambiental e a proteção do meio ambiente, atrelando, direta ou indiretamente, o percurso de aprendizagem com a promoção da sustentabilidade e estabelecendo como meta que, até 2030, “todos os alunos adquiram conhecimentos e habilidades necessárias para promover o desenvolvimento sustentável” (PNUD, 2015).

Na União Europeia, os Estados-membros consideram as alterações climáticas um dos problemas mais graves com que o mundo se depara nos dias de hoje. O setor da educação e formação, como todos os setores, deve tomar medidas para dar resposta a esta crise planetária. A Comissão Europeia apoia os Estados-Membros da UE nos seus esforços para (European Commission, 2022):

- dotar os aprendentes e os educadores dos conhecimentos, competências e atitudes necessárias para uma economia e uma sociedade mais ecológicas e sustentáveis;
- ajudar as instituições de ensino e formação a integrar a sustentabilidade no ensino e na aprendizagem e em todos os aspetos do seu funcionamento;
- criar um entendimento comum sobre as mudanças profundas e transformadoras necessárias na educação e na formação para a sustentabilidade e a transição ecológica.

Em janeiro de 2022, foi publicado o Quadro Europeu de Competências em matéria de Sustentabilidade («GreenComp») e traduzido para todas as línguas oficiais da UE, podendo ser utilizado em programas e políticas de educação e formação em contextos formais, não formais e informais. O quadro define os quatro grupos de competências relacionados com a sustentabilidade que devem ser adquiridos pelos estudantes de todas as idades (European Commission, 2022):

- (1) Incorporar valores de sustentabilidade: valorizar a sustentabilidade, apoiar a equidade, promover a natureza;
- (2) Integrar a complexidade na sustentabilidade: pensamento sistêmico, pensamento crítico, enquadramento de problemas;
- (3) Agir em prol da sustentabilidade: agência política, ação coletiva, iniciativa individual;
- (4) Prever futuros sustentáveis: literacia sobre o futuro, adaptabilidade, pensamento exploratório. Em 2023, a Comissão criou a comunidade de práticas para ligar escolas, investigadores, autoridades públicas e outros organismos através do novo quadro de competências.

No contexto brasileiro, partindo de um processo institucionalização iniciado na década de 80, com a promulgação da Política Nacional do Meio Ambiente (Lei n. 6.938 de 31/08/81) [2], a Educação Ambiental é reiterada na Base Nacional Comum Curricular (BNCC) como uma das competências gerais que deve ser desenvolvida por todos os estudantes. Isto é, todo estudante deve ser capaz de “Agir pessoal e coletivamente com autonomia, responsabilidade, flexibilidade, resiliência e determinação, tomando decisões com base em princípios éticos, democráticos, inclusivos, sustentáveis e solidários” (BNCC, 2017). A inclusão da Educação Ambiental dentre as competências da BNCC é extremamente relevante, uma vez que a BNCC é o documento normativo que define o conjunto orgânico e progressivo de aprendizagens essenciais que todos os estudantes brasileiros devem desenvolver ao longo da sua trajetória na Educação Básica (BNCC, 2017). Desse modo, no contexto da educação escolar brasileira, a Educação Ambiental passa a exigir uma abordagem interdisciplinar e transversal que possibilite que os estudantes desenvolvam não só uma visão sistêmica do conceito de sustentabilidade (Instituto Unibanco, 2019), mas fundamentalmente que possibilite que os estudantes desenvolvam uma prática que integre aspectos ambientais, econômicos, sociais, políticos e culturais no decorrer do seu percurso de aprendizagem.

Essa perspectiva impõe a missão, para gestores e professores, de superar uma abordagem pontual da temática e de estabelecer e propor relações que considerem o entorno e o dia a dia da comunidade (Movimento pela Base, 2023), principalmente no contexto de ecossistemas impactados, por exemplo, pela atividade minerária, de forma a garantir que o tema esteja presente no currículo de forma mais orgânica e permanente. Assim, iniciativas que propõem, por exemplo: a construção de uma matriz curricular que integra as habilidades previstas nas áreas de conhecimento (ex. Linguagens, Matemática, Ciências da Natureza e Ciências Humanas) com as habilidades para o desenvolvimento de uma Educação Ambiental; o desenvolvimento de pesquisas de campo com a subsequente construção de um plano de ação dos estudantes para resolução de uma questão ambiental identificada na comunidade (Instituto Unibanco, 2019); e ações que propõem a intervenção dos estudantes no meio (ex. construção de hortas e estufas), aplicando conhecimentos discutidos em sala (Uhde et al, 2021, pp. 123-124) são possíveis caminhos para a efetivação na prática de uma Educação Ambiental alinhada ao percurso de aprendizagem dos estudantes.

Recomendações

As iniciativas investigadas, tanto internacionalmente quanto nacionalmente, indicam que a compatibilização entre a Educação Ambiental e o percurso de aprendizagem dos estudantes, objetivando um desenvolvimento territorial integrado e regenerativo, deve ser uma prioridade nas políticas e nos programas de educação e formação, como já propõe o Conselho da União Europeia na Recomendação sobre a aprendizagem em prol da transição ecológica e o desenvolvimento sustentável (European Council, 2022).

Torna-se evidente, como apontado pelo Conselho da União Europeia, a necessidade de que seja proporcionado a todos os estudantes oportunidades para estudar e vivenciar a sustentabilidade no ensino formal (por exemplo, nas escolas e no ensino superior), partindo de uma compatibilização curricular, e no não formal (por exemplo, atividades extracurriculares e trabalho com jovens) (European Council, 2022).

Além disso, revela-se a necessidade de que sejam criados ambientes de aprendizagem propícios à sustentabilidade que abranjam todas as atividades e áreas de funcionamento de um estabelecimento de ensino e permitam um ensino e uma aprendizagem práticos, interdisciplinares e pertinentes para os contextos locais (European Council, 2022).

Considerações Finais

A articulação entre Educação Ambiental e outras “educações” como Educação para o desenvolvimento sustentável, para a cidadania dentre outras, no contexto da Agenda 2030 e dos desafios sobre diversidade e equidade, exige uma abordagem interdisciplinar, colaborativa e sistêmica o que requer comunicação e coordenação entre professoras/es e disciplinas escolares. Além da construção de uma matriz curricular que integre as habilidades previstas nas áreas de conhecimento (ex. Linguagens, Matemática, Ciências da Natureza e Ciências Humanas) com as habilidades para o desenvolvimento de uma Educação Ambiental, há que se buscar a colaboração de diferentes agentes educativos na análise de problemas/dificuldades e no desenvolvimento e avaliação de propostas de solução como mais uma modalidade eficaz na melhoria da Educação Ambiental em contextos específicos.

Nesse sentido, a ênfase na ação, na transformação das práticas e no potencial da implementação de projetos nesta área envolve, por um lado, olhar para dentro da escola e para as suas estratégias cotidianas de gestão de recursos ambientais, incluindo uma diversidade de práticas de reciclagem, reutilização e redução, a implementação de dispositivos que garantam uma maior eficiência energética ou a redistribuição de recursos. Por outro lado, para além dos muros da escola, requer o envolvimento em atividades de aprendizagem centradas em problemas da vida real, permitindo aos alunos identificarem possíveis causas e soluções para essas situações. Esse conhecimento desenvolvido por eles é então usado para ações coletivas de resolução democrática de problemas, ou seja, iniciativas nas quais os estudantes tentam informar e mobilizar a comunidade para comportamentos mais ecológicos. Por meio do envolvimento nessas ações, eles se reconhecem como criadores de conhecimento (e não apenas simples consumidores de conhecimento).

Nessa mesma perspectiva, projetos de ação, como citados anteriormente, apoiados por autoridades locais e instituições de ensino superior, podem articular a investigação científica com os problemas locais das comunidades, permitindo aos participantes contextualizarem o conhecimento adquirido em sala de aula de forma a conectar a escola ao mundo real.

Referências

Andrade, Daniel Fonseca de. (2000). *Implementação da Educação Ambiental em Escolas: uma reflexão*. Revista Eletrônica de Educação Ambiental. V. 4. Acesso em 22/10/2023.

Becker, Luzia Costa. (2023). *Da política minerária à (in) segurança hídrica dos territórios: a concertação interagências e o papel do Estado na defesa do desenvolvimento integrado e regenerativo*. Zenodo. Acesso em 10/10/2023. Disponível em <<https://zenodo.org/records/8169838>>.

Brasil. (2017). *Base Nacional Comum Curricular. 2017*. Acesso em 12/10/2023. Disponível em <<http://basenacionalcomum.mec.gov.br/>>.

Brasil. (1988). *Constituição da República Federativa do Brasil*. Brasília: Senado, 2012.

Brasil. (2002). *Decreto n. 4.281, de 25 de junho de 2002*. Regulamenta a Lei no 9.795, de 27 de abril de 1999, que institui a Política Nacional de Educação Ambiental, e dá outras providências. Acesso em 10/10/2023. Disponível em <<http://www.prograd.ufu.br/legislacoes/decreto-no-4281-de-25-de-junho-de-2002-educacao-ambiental#:~:text=Resumo%3A,Ambiental%2C%20e%20d%C3%A1%20outras%20provid%C3%AAs>>.

Brasil. (1996). *Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996*. Estabelece as diretrizes e bases da educação nacional. Acesso em 10/10/2023. Disponível em <https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9394.htm#:~:text=L9394&text=Estabelece%20as%20diretrizes%20e%20bases%20da%20educa%C3%A7%C3%A3o%20nacional.&text=Art.%201%C2%BA%20A%20educa%C3%A7%C3%A3o%20abrange,civil%20e%20nas%20manifesta%C3%A7%C3%B5es%20culturais.>>.

Brasil. (1997) Ministério da Educação e Cultura/Secretaria de Educação Fundamental. *Parâmetros Curriculares Nacionais: Meio ambiente e saúde*. Brasília, v. 9. BRASIL.

Brasil. (1999). *Lei nº 9.795, de 27 de abril de 1999*. Brasília, DF: Subchefia para assuntos jurídicos.

Brasil. Ministério do Meio Ambiente. Política Nacional do Meio Ambiente (PNMA). (1981). Lei nº 6.938, de agosto de 1981. Brasília.

Colling, Isadora; Dos Santos, Sarah de Jesus Silva; Siqueira, Sofia Terezinha Rabello. (2022). *Importância da educação ambiental: O papel das escolas na educação climática*. Unicef. Acesso em 12/10/2023. Disponível em <<https://www.unicef.org/brazil/blog/importancia-da-educacao-ambiental>>.

Crespo, Samyra. (1998). Educar para a sustentabilidade: a Educação Ambiental no programa da agenda 21. In: Noal, Fernando Oliveira; Reigota, Marcos; Barcelos, Valdo Hermes de Lima (Org.) *Tendências da Educação Ambiental brasileira*. Santa Cruz do Sul: EDUNISC, p. 211-225.

European Commission. (2022). *Aprendizagem em prol da transição ecológica e do desenvolvimento sustentável*. Acesso em 13/10/2023. Disponível em <<https://education.ec.europa.eu/pt-pt/focus-topics/green-education/learning-for-the-green-transition>>.

European Council. (2022). Council adopts recommendation to stimulate learning for the green transition and sustainable development. Acesso em 12/10/2023. Disponível em: <https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2022/06/16/council-adopts-recommendation-to-stimulate-learning-for-the-green-transition/?utm_source=dsms-auto&utm_medium=email&utm_campaign=Council+adopts+recommendation+to+stimulate+learning+for+the+green+transition+and+sustainable+development.>>.

GOUGH, Annette. *The Emergence of Environmental Education Research: A 'history' of the field*. Melbourne: RMIT University, 2016

Instituto Unibanco. (2019). Educação Ambiental deve ser trabalhada de forma ampla. Aprendizagem em Foco, n. 54. Acesso em 20/10/2023. Disponível em <<https://www.institutounibanco.org.br/aprendizagem-em-foco/54/>>.

Movimento pela Base. (2023). Para entender a Educação Ambiental na BNCC. Acesso em 14/10/2023. Disponível em <<https://observatorio.movimentopelabase.org.br/para-entender-a-educacao-ambiental-na-bncc/>>.

Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD). (2015). Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Acesso em 10/10/2023. Disponível em <<https://brasil.un.org/pt-br/sdgs>>.

Uhde, Eliane Marili et al. (2021). *Práticas de Educação Ambiental em uma escola do campo*. Revbea, São Paulo, v.16, pp. 114-129.

United Nations Education, Scientific, And Cultural Organization (Unesco); United Nations Environment Programme (Unep). (1977). *Tbilisi Declaration*. Acesso em 10/10/2023. Disponível em <<https://www.gdrc.org/uem/ee/tbilisi.html>>.

Wetering, Judith van de. et al. (2022). *Does environmental education benefit environmental outcomes in children and adolescents? A meta-analysis*. Journal of Environmental Psychology, v. 81, Disponível em <<https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0272494422000275>>.

Luzia Costa Becker (InterAgency Institute): Doutora em Ciência Política IUPERJ (IESP). Pós-doutora HU Berlim (2015) e Universidade Federal Fluminense (2017).

Ana Clara Abrantes Simões (InterAgency Institute / UFMG): Mestre em Filosofia do Direito pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). Doutoranda em Filosofia do Direito pela UFMG.

[1] A Declaração de Tbilisi estabelece três princípios fundamentais: 1) promover a conscientização acerca da interdependência econômica, social, política e ecológica nas áreas urbanas e rurais; 2) proporcionar oportunidades para que todos adquirissem os conhecimentos, valores, atitudes e as habilidades necessárias para proteger e melhorar o meio ambiente; e 3) criar novos padrões de comportamento de indivíduos, grupos e da sociedade como um todo em relação ao meio ambiente (UNESCO; UNEP, 1977).

[2] Posterior à Lei n. 6.938/81, a Constituição Federal de 1988 reconheceu o direito constitucional de todos os cidadãos brasileiros à Educação Ambiental e atribuiu ao Estado o dever de “promover a Educação Ambiental em todos os níveis de ensino e a conscientização pública para a preservação do meio ambiente” (art. 225, §1º, inciso VI). Na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional - LDB, a referência à Educação Ambiental é feita no artigo 32, inciso II, segundo o qual se exige, para o Ensino Fundamental, a “compreensão ambiental natural e social do sistema político, da tecnologia, das artes e dos valores em que se fundamenta a sociedade”; e no artigo 36, § 1º, segundo o qual os currículos do ensino fundamental e médio “devem abranger, obrigatoriamente, (...) o conhecimento do mundo físico e natural e da realidade social e política, especialmente do Brasil” (L. 9.394 de 20/12/96). A instituição da Política Nacional de Educação Ambiental - PNEA (Lei 9.795, de 27/04/99) reforça e qualifica o direito de todos à Educação Ambiental, indicando seus princípios e objetivos, os atores e instâncias responsáveis por sua implementação, nos âmbitos formal e não-formal, e as suas principais linhas de ação. Com o Decreto n. 4.281, de 25/06/02, que regulamentou a Lei n. 9.795/99, tem-se o detalhamento das competências, atribuições e mecanismos definidos para a PNEA, criando o Órgão Gestor, responsável pela sua coordenação, constituído pela Diretoria de Educação Ambiental do Ministério do Meio Ambiente (DEA/MMA), e pela Coordenação-Geral de Educação Ambiental do Ministério da Educação (CGEA/MEC).

InterAgency Institute

<https://interagency.institute/>
contact@interagency.institute

Editoração: Larlecianne Piccolli
